

O PROJETO

Na cidade de Coimbra existe uma grande variedade de cogumelos. O projecto Cogumelos na Cidade quer ajudar os cidadãos a identificar e desfrutar dos cogumelos à nossa volta. Ao partilhar as suas observações na plataforma Biodiversity4All conta com uma comunidade de naturalistas do mundo inteiro para o ajudar a dar nome às suas descobertas.

O QUE SÃO COGUMELOS ?

Quando encontramos um cogumelo, o organismo que estamos a estudar - o fungo - está na realidade imerso no substrato, tal como a madeira ou o solo por baixo dos nossos pés. O verdadeiro corpo da maior parte dos fungos é uma rede de filamentos conhecida como micélio (outros fungos, as leveduras, são unicelulares). Quando as condições ambientais são adequadas, desenvolve-se a estrutura reprodutora, o cogumelo, que liberta os esporos e permite a formação de novos indivíduos.

PARA QUÊ REGISTAR AS SUAS OBSERVAÇÕES?

Os fungos têm funções muito importantes nos ecossistemas, inclusivamente nas cidades, mas a sua diversidade é ainda pouco conhecida. Ao registar as suas observações na plataforma aprenderá a reconhecer algumas espécies e estará a contribuir para o nosso trabalho científico. Além do mais, existem cogumelos com formas, cores e tamanhos muito variados. Ficará surpreendido com o que consegue encontrar!

Visite-nos no Instagram (@cfe_mycolab) !

FICHA TÉCNICA

Texto: Susana P. Cunha e Susana C. Gonçalves
Design gráfico e fotografia: Susana P. Cunha

COGUMELOS NA CIDADE

Uma iniciativa @cfe_mycolab

Como registar as suas descobertas
e ajudar a mapear a diversidade de
cogumelos na cidade de Coimbra.

AS VÁRIAS PARTES DE UM COGUMELO

Os cogumelos mais típicos possuem um pé e um chapéu. Nestes exemplares, o himenóforo (a estrutura que sustenta o tecido onde se produzem os esporos) está presente por baixo do chapéu e o pé pode apresentar um anel e/ou uma estrutura na base conhecida como volva. O himenóforo é frequentemente constituído por lâminas, mas podemos encontrar variações, por exemplo tubos (de baixo vemos poros) ou agulhas. Para identificar um cogumelo, é necessário ter em conta todas estas características.

Também vai encontrar cogumelos com formas muito diferentes desta: desde cogumelos com forma de prateleiras a crescer em árvores, a pequenas taças no solo, entre muitas outras.

REGISTE-SE NO BIODIVERSITY4ALL

- Registe-se online em www.biodiversity4all.org ou faça download da aplicação iNaturalist e junte-se à rede portuguesa Biodiversity4All nas definições.
- Para mais informações faça scan do QR code.

O QUE LEVAR CONSIGO

- Uma máquina fotográfica ou smartphone, de preferência com o GPS ligado para haver registo automático da data e local da fotografia.
- Uma faca para remover e cortar o cogumelo.
- Um lápis, régua ou moeda para usar como escala na fotografia (em alternativa pode fotografar o cogumelo na sua mão).

COMO FOTOGRAFAR COGUMELOS

- Garanta que as fotografias estão focadas e têm qualidade suficiente para serem ampliadas.
- Tire uma fotografia do cogumelo com o habitat e substrato visíveis.
- Fotografe vários detalhes, como o chapéu, o pé e por baixo do chapéu. Pode adicionar várias fotografias ao seu registo.
- Utilize uma escala na fotografia.
- Evite utilizar o flash da câmara, que pode levar a alterações na cor do cogumelo na fotografia.

OUTROS ASPETOS ÚTEIS

- Corte longitudinalmente o cogumelo para observar a inserção do himénio no pé, eventuais mudanças de cor (como o aparecimento da cor azul em alguns boletos) ou exsudação de látex (comum em *Lactarius*).
- Fotografe os esporos se encontrar uma deposição em folhas ou outros cogumelos.

O QUE ADICIONAR ÀS NOTAS

- Detalhes que não sejam captados nas fotografias, como algum odor ou textura peculiar.
- No caso de mudança de cor ou exsudação de látex, registe se a mudança foi rápida ou lenta e se o látex mudou de cor.
- O substrato onde o cogumelo se encontra (solo, folhas, madeira, etc.).
- Se está isolado ou a crescer num grupo.
- O tipo de árvores mais próximas, pois alguns fungos formam associações com grupos específicos de plantas.

NÃO SE ESQUEÇA !

- Pode tocar nos cogumelos sem medo, mas nunca os ingira sem ter a certeza absoluta da sua identificação.
- A não ser que colha para fungário deixe os cogumelos onde os encontrou para que continuem a libertar esporos.
- Tenha cuidado para não danificar outros cogumelos ou pisotear demasiado o solo.
- Evite retirar todos os cogumelos de um local, especialmente os mais jovens.